

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
TATU Farg'ona filiali

LLC "Fer-Teach"

Conference on Digital Innovation:
«Modern Problems and Solutions»

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDAGI
DOLZARB MUAMMOLAR:
INNOVATSION YONDOSHUVLAR VA
YECHIMLAR

On-Line ilmiy konferensiya materiallari

TO'PLAMI

UZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA
OMMAVIY KOMMUNIKATSIYALAR AGENTLIGI

XABARNOMA QABUL QILINGANLIGI TO'G'RSIDA
TASDIQNOMA

№ 178439

"FER-TEACH" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Nashirlik faoliyatini boshlaganlik yoki tugatganlik haqida xabarnoma

FARG'ONA-2024

Conference on Digital Innovation:
«Modern Problems and Solutions»

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR:
INNOVATSION YONDOSHUVLAR VA YECHIMLAR

On-Line ilmiy konferensiya

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali

LLC "Fer-Teach"

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Орг. Комитет конференции не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari

Rais: **B.Z.Polvonov** – Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali direktorining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘‘icha o‘rinbosari

A‘zolar: **T.M.Abdullayev** – t.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg‘ona, O‘zbekiston.

D.F.To‘xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O‘zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

Nashrga tayyorlovchilar: **S.I.Zokirov, Z.N.Xatamova, O.Porubay**

Muharrir: **S.I.Zokirov** - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali ITI va IPKT bo‘limi boshlig‘i

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Орг. Комитет конференции не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

Korxonalarda moliyaviy investitsiyalar hisobini takomillashtirish

Xudoynazarova Dilnoza G'afurovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Buxgalteriya hisobi kafedrasida assistenti

Mirzabekova Zebiniso

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

Annotatsiya. Iqtisodiyotni rivojlantirish, yangi bosqichga ko'tarish, investitsiyaga keng jalb qilishi muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun korxonalariga kiritilgan investitsiya to'g'ri hisobga olingan va buxgalteriya hisobi tekshiruvlaridan o'tkazilgan bo'lishi kerak. Korxonalarda investitsiyalarning samaradorligini oshirishda va korxonalar foydasini maksimallashtirishda investitsiyalarni buxgalteriya hisobida to'g'ri yuritilishini alohida ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: moliyaviy investitsiya, fondlar, investitsiyalar strategiyasi, aksiya, obligatsiya, foiz, dividend, diskontlash,

Аннотация: Важно развивать экономику, поднимать ее на новый уровень, привлекать широкий спектр инвестиций. Поэтому инвестиции в предприятия должны надлежащим образом учитываться и проверяться. В целях повышения эффективности инвестиций в предприятия и максимизации прибыли предприятий особое значение имеет проверка правильности управления инвестициями в бухгалтерском учете.

Ключевые слова: финансовые вложения, фонды, инвестиции, инвестиционная стратегия, облигация, процентный дивиденд.

Abstract: It is important to develop the economy, raise it to a new level, attract a wide range of investments. Therefore, investments in enterprises must be properly accounted for and verified. In order to improve the efficiency of investments in enterprises and maximize the profits of enterprises, it is especially important to check the correctness of investment management in accounting.

Keywords: financial investments, funds, investments, investment strategy, bond, interest dividend,

O'zbekistonda moliyaviy investitsiyalar so'nggi yillarda iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biriga aylandi. Davlatning iqtisodiy siyosati, bozorni liberallashtirish, xorijiy investitsiyalarga ochilish va iqtisodiy islohotlar mamlakatda investitsiyalarning ko'payishiga imkon yaratayotgan omillardandir. Ular shaxslar, korxonalar va davlatlar tomonidan turli xil aktivlar, darslar va xarajatlar doirasida amalga oshiriladi. Moliyaviy investitsiyalarning maqsadi – daromad olish, aktivlarni ko'paytirish va moliyaviy xavflardan himoya qilishdir.

O'zbekiston respublikasi prezidentining qarori moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-son qarori asosida¹²: Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (keyingi o'rinlarda — MHXS) o'tishni jadallashtirish orqali xorijiy investorlarni zarur axborot muhiti bilan ta'minlash va xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, hisob va audit sohalari mutaxassislarini xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlash tizimini takomillashtirish maqsadida: Buxgalteriya hisobining milliy standartlarini MHXSga uyg'unlashtirishni hisobga olgan holda ularni takomillashtirish. Buxgalteriya hisobining yangi milliy standartlarini ishlab chiqish va amaldagi milliy standartlarga o'zgartishlar kiritish.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish va O'zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobi milliy standarti (12-sonli BHMS) "Moliyaviy investitsiyalarni hisobga olish" o'rtasidagi farqlarni izohlash uchun bir qator asosiy jihatlarni ko'rib chiqish lozim. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (XMHHS) global miqyosda qabul qilingan va turli mamlakatlarda moliyaviy hisobotlarni tayyorlashda yagona yondashuvni ta'minlaydi. Bu standartlar moliyaviy hisobotlarning shaffofligini va solishtirilishini oshirishga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasining milliy standartlari esa, mahalliy sharoitlarga mos ravishda ishlab chiqilgan va ko'proq mahalliy ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan. XMHHS doirasida moliyaviy investitsiyalarni hisobga olishda ko'proq e'tibor kiritilgan, masalan, investitsiya maqsadi, ularni baholash usullari va hisobot berish tartibi. 12-sonli BHMS esa, o'z navbatida, moliyaviy investitsiyalarni hisobga olishda aniqroq va mahalliy kontekstdagi qoidalarni belgilaydi, bu esa ba'zi hollarda xalqaro standartlardan farq qilishi mumkin. XMHHSda moliyaviy aktivlar va investitsiyalarni baholashda adolatli qiymat (fair value) va xarid qiymati (cost) kabi yondashuvlar mavjud. Bu baholash usullari investorning maqsadiga qarab tanlanadi. 12-sonli BHMSda esa, ba'zi hollarda, baholash usullari o'zgarishi mumkin va bu mahalliy qonunchilikka bog'liq bo'lishi mumkin. XMHHSda hisobot berish jarayonida ko'proq tafsilotlar kiritilishi talab etiladi, bu esa investorlar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun yanada shaffoflikni ta'minlaydi. 12-sonli BHMSda esa, hisobot berish talablari ba'zan soddalashtirilgan bo'lishi mumkin, bu esa kichik bizneslar uchun qulaylik yaratadi. Umuman olganda, xalqaro standartlarga o'tish

¹² Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-son qarori asosida.

o'zbekiston uchun moliyaviy hisobotlar sifatini oshirish va xalqaro investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi. Biroq, bu jarayon mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda amalga oshirilishi zarur.

Moliyaviy investitsiyalar - bu korxonaning moliyaviy resurslarini, kelajakda daromad olish maqsadida, turli instrumentlarga kiritish jarayonidir. Ular nafaqat aksiyalar va obligatsiyalar, balki boshqa moliyaviy aktivlar, masalan, real aktivlar va suveren investitsiyalarni ham o'z ichiga oladi.

Investitsiya strategiyalarini ishlab chiqishda har bir korxonada o'z investitsiya strategiyasini ishlab chiqishi kerak. Bu strategiya bozor tahliliga va risklarni baholashga asoslangan bo'lishi zarur. Strategiya yordamida korxonalar investitsiyalarini maqsadli dasturlarga yo'naltira oladilar. Moliyaviy investitsiyalarda risklarni boshqarish juda muhimdir. Ularni aniqlash, baholash va kamaytirish usullarini qo'llash korxonani foyda keltirishga yo'naltiradi. Risklarni diversifikatsiya qilish va hedjlash usullari qo'llanilishi muhim ahamiyatga ega. Transparensiya va hisobot berish bu Moliyaviy investitsiyalar haqidagi ma'lumotlarning ochiqligi va tushunarli bo'lishi zarur. Korxonalar xalqaro standartlarga muvofiq, investitsiyalarning holatini va natijalarini aniq va ravon tarzda hisobot berishlari ko'zda tutiladi. Moliyaviy investitsiyalarning turlari Qimmatli qog'ozlar, aksiyalar va obligatsiyalar moliyaviy investitsiyalarning eng keng tarqalgan turlaridir. Aksiyalar kompaniyalarga egalik huquqini beradi, obligatsiyalar esa qarz majburiyatlarini ifodalaydi. Investorlar bu aktivlardan daromad olishni maqsad qiladilar. Nashriyot investitsiyalari - bu ko'chmas mulk, inshootlar yoki boshqa aktivlarni sotib olish. Bu investitsiyalar yuqori barqarorlik va daromad keltirish potentsialiga ega. Sarmoyali dasturlar – esa qator moliyaviy institutlar tomonidan taklif etiladigan sarmoyali dasturlar investorlarning o'z mablag'larini boshqarish va diversifikatsiya qilish imkonini beradi. Bu dasturlar orqali investorlar turli xil aktivlarga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Vaqtinchalik investitsiyalar - bu qisqa muddatli investitsiyalar, odatda, yuqori daromad olish maqsadida amalga oshiriladi. Ular qisqa muddatli aksiyalar, forex savdosi va boshqa moliyaviy instrumentlarga tayyorlanadi.

Xorijiy investitsiyalar: O'zbekistonning investitsiyalarga qiziqishi xorijiy investorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. Yangi qonunchilik, o'zgarishlar va incentive (imtiyozlar) davlatning xorijiy investitsiyalarni kiritishini vaqtincha rag'batlantiradi. O'zbekiston Respublikasi moliyaviy investitsiyalar hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. 2023-yilga kelib, mamlakatda iqtisodiy islohotlar yanada chuqurlashgani va yurisdiksiyalar o'tkazilishi jonli investitsiyalarni oshirishga ko'mak berdi. Hozirda infratuzilma, sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohalarida ko'plab loyihalar amalga oshirilmoqda.

Xulosa va takliflar: Umuman olganda, O'zbekiston Respublikasida moliyaviy investitsiyalar hozirgi kunda iqtisodiy rivojlanishning muhim jihati bo'lib qolmoqda. Davlat siyosati, xorijiy investitsiyalarga ochiqlik va infratuzilmani rivojlantirish investitsiyalarni jozibador qiladi. O'zbekistonning investitsiyalarga doir strategiyasi kelajakda iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy rivojlanishni ta'minlashda muhim

ahamiyatga ega. Moliyaviy investitsiyalar iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biridir. Investorlar o'z maqsadlariga erishish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va daromad olish uchun to'g'ri strategiyalarni tanlashlari zarur. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda investitsiyalarning ahamiyati yanada ortib bormoqda, bu esa mamlakat iqtisodiyotining ilgari surilishiga yordam beradi. Korxonalar o'z investitsiya strategiyalarini xavf-xatarlarni kamaytirish uchun diversifikatsiyalashlari va Moliyaviy investitsiyalar bo'yicha hisobot berishda xalqaro standartlarga rioya qilishni kuchaytirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zayniddinov Ruhiddin Xusniddin o'g'li "O'zbekistonda investitsion muhit jozibadorligini oshirish borasida ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish yo'llari" "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. №5, sentabr-oktabr, 2020-yil 91-b.
2. G'ozibekov D.G', Nosirov E.I. O'zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish: risola. – T.: Iqtisod-moliya, 2007. – 92 b.
3. Vahabov A.V., Tadjibayeva D.A., Xajibakiyev Sh.X. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar: darslik. - T.: Baktria press, 2015. - 584 b.
4. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar: o'quv qo'llanma. – T.: Moliya, 2010. – 103-b.
5. <https://www.lex.uz>.

Muhammad alixon (xon) devonining bir nusxasi xususida	
Raxmonov Nuriddin Nazirjonovich.....	135
Muhammad Fuzuliy va Muhammad Alixon	
Raxmonov Nuriddin Nazirjonovich.....	143
Voleybolda muvaffaqiyatga erishishda o'yinchilar o'rtasidagi muloqot va o'zaro ta'sirning o'rni	
Abduraxmonov Otaxon Rustamovich.....	151
Voleybol o'yinlarida taktik strategiyalarning ko'rsatkichlarga ta'sirini o'rganish	
Abduraxmonov Otaxon Rustamovich.....	157
Mushaklar kuchini rivojlantirish	
Raximov Farxod Maxmudovich.....	163
Futbol o'yini taktikasi	
Sharipov Fayzullo Maribjon o'g'li.....	168
Gandbolda to'pni ilish va uzatish texnikasiga o'rgatish	
Yunusaliyev Umarali Azamjon o'g'li.....	176
Gandbolda tezlikni o'zgartirib to'pni yerga urib olib yurish texnikasini o'rgatish	
Yunusaliyev Umarali Azamjon o'g'li.....	182
Sinfdan tashqari sport tadbirlari bo'yicha badiiy gimnastikaning o'ziga xos xususiyatlari	
Latipova Nigoraxon Isakovna.....	188
Valanni o'yinga kiritish texnikasini takomillashtirish usullari	
M.M.O'lmasov.....	194
Badmintonda maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantirish usullari	
M.M.O'lmasov.....	197
Fizikada masalalar yechishda zamonaviy dasturdan foydalanish shartlari	
Soyibnazarov Abbosjon Ikromjonovich.....	200
Matn va diskurs munosabati	
Sultanova Zarifa O'ktamovna.....	206
Korxonalarda moliyaviy investitsiyalar hisobini takomillashtirish	
Xudoynazarova Dilnoza G'afurovna, Mirzabekova Zebiniso... ..	212
Energiya va resurs tejankor ikki yarusli diskli plugning ish jarayonini tadqiq etish	
Hamroyev Ramzjon Komiljon o'g'li.....	216